

Ferramenta da Terapia Familiar:

Identificação de Problemas de

Negligência Familiar

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A identificação de problemas de negligência familiar na Terapia Familiar é a ação terapêutica voltada para o reconhecimento e análise de situações em que ocorre falha ou omissão por parte dos membros familiares no cumprimento de suas responsabilidades básicas em relação aos cuidados, proteção e desenvolvimento das demais pessoas que compõem o núcleo familiar.

Tematologia: Psicoterapia; Dinâmica Familiar; Responsabilidade Afetiva.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "negligência" tem sua origem no Latim "negligentia", que denota falta de cuidado, descuido, desleixo.

Neologia: Identificação de Problemas de Negligência Familiar é uma expressão técnica da Terapia Familiar.

II. Fatuística

Pensenologia: A identificação de problemas de negligência familiar está relacionada ao holopensene da irresponsabilidade afetiva, caracterizado pela manifestação de atitudes e comportamentos que comprometem o bem-estar e o desenvolvimento dos membros familiares.

Fatologia: Na Terapia Familiar, a identificação de problemas de negligência familiar envolve a análise de diversas situações, como falta de supervisão adequada dos cuidados com crianças e adolescentes, descuido com a saúde física e emocional dos membros familiares, omissão na proteção contra situações de violência ou abuso, entre outros aspectos que afetam a qualidade de vida e o funcionamento saudável do sistema familiar.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a identificação de problemas de negligência familiar pode ser facilitada pela percepção extrafísica das interações e padrões de comportamento dos membros familiares, possibilitando a compreensão das causas subjacentes e a proposição de intervenções terapêuticas adequadas.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A identificação de problemas de negligência familiar promove o sinergismo terapêutico ao possibilitar a compreensão dos padrões disfuncionais de interação familiar e a promoção de mudanças positivas no ambiente e nas relações familiares.

Principiologia: A identificação de problemas de negligência familiar fundamenta-se no princípio da responsabilidade afetiva, que reconhece a importância do cuidado e proteção mútua entre os membros familiares para o desenvolvimento saudável e a coesão do sistema familiar.

Codigologia: A identificação de problemas de negligência familiar está alinhada com o código de ética da Terapia Familiar, que preconiza a atuação profissional pautada pelo respeito, empatia e

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
promoção do bem-estar dos indivíduos e famílias
atendidas.

Tecnologia: As técnicas de identificação de problemas de negligência familiar podem incluir a realização de entrevistas familiares, observação direta do funcionamento familiar, aplicação de questionários e escalas de avaliação, entre outras estratégias que permitam identificar e analisar as dinâmicas disfuncionais presentes no contexto familiar.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Familiar Especializado em Identificação de Problemas de Negligência Familiar; Indivíduo em Processo de Conscientização dos Padrões Disfuncionais de Interação Familiar.

Masculinologia: O terapeuta especializado em identificação de problemas de negligência familiar; o homem responsável pelo cuidado e proteção da família.

Femininologia: A terapeuta especializada em identificação de problemas de negligência familiar; a mulher comprometida com o bem-estar e desenvolvimento dos membros familiares.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Hominologia: O Homo sapiens em busca do entendimento e resolução dos problemas de negligência familiar; o Homo sapiens empenhado na construção de relações familiares saudáveis e afetivas.

V. Argumentologia

Exemplologia: A identificação de problemas de negligência familiar é exemplificada quando um terapeuta familiar observa padrões recorrentes de ausência de supervisão parental em relação às atividades escolares e de lazer dos filhos, o que pode afetar negativamente seu desempenho acadêmico e bem-estar emocional.

Culturologia: A Cultura da Responsabilidade Afetiva valoriza a importância do cuidado e proteção mútua entre os membros familiares como base para o desenvolvimento saudável e a coesão do sistema familiar, promovendo uma abordagem ética e responsável nas relações interpessoais.

VI. Acabativa

A identificação de problemas de negligência familiar representa uma ferramenta essencial da Terapia Familiar, que visa promover a compreensão e

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
resolução das dinâmicas disfuncionais presentes no
contexto familiar, favorecendo o desenvolvimento
saudável e o bem-estar dos seus membros.